

UDK: 619.576.895.75.614.449.57.

TAWIQLARDIŃ ARGAS PERSICUS KENESI FAUNASI (Ádebiyatlar maǵliwmatlari tiykarında)

Yeshanova T. - SamDVMSShBU Nókis filiali magistranti,

Abduxalimova Sh.Sh. - SamDVMSShBU talabasi,

Pulotov F.S. - SamDVMSShBU Nókis filiali dotsenti, ilimiy baslıq.

Annotatsiya: Maqalada tawıqlar arasında eń kóp ushraytuǵın ektoparazitlardan *Argas persicus* keneginiń tarqalıwı, morfologiyası, rawajlanıw ciklı, patogenezi, biologiyası hám olar tárepinen jetkizetuǵın zıyanlari haqqında ilimiy ádebiyat analizleri tiykarında tolıq maǵlıwmatlar keltirilgen.

Summary: The article provides detailed information on the distribution, morphology, development cycle, pathogenesis, biology and damage caused by *Argas persicus* mite from the most common ectoparasites among chickens based on scientific literature analysis.

Gilt sózler: *Argas persicus*, dinamika, intensiv, ekstensiv, ektoparazit, imago, lichinka, nimfa, patogenez, qus spiroxetozı.

Kirisiw. Házirgi waqıtta, awıl xojalığı sistemasında qusshılıq jetekshi tarmaqlardan biri esaplanadı. Bul tarawdıń ekologiyalıq tárepten taza hám sapalı qus góshi, odan tayarlanatuǵın dietalıq gósh ónimleri, máyek hám pár islep shıǵarıw múmkinshiligin beredi. Dúnya xalqınıń san tárepten asıp barıwı menen bir waqıtta gósh ónimleri jetistiriw hám tutınıwı boyınsha qus góshi ekinshi orında turadı [1, 2]. Bıraq, keyingi jıllarda bul tarawdı rawajlandırırwda qus arasında ektoparazitlar, ásirese *Argas persicus* keneginiń keń ushrap atırǵanlıǵı olardıń ónimdarlıǵın asırıw hám de xalıqtı sapalı hám ekologiyalıq taza qus ónimlerine bolǵan talabın qandırıw sıyaqlı aktual mashqalalardi ámelge asırıwda tosqınlıq etip, qusshılıq tarawına sezilerli dárejede ekonomikalıq zıyan jetkizip atır.

Joqarıdaǵılardi esapqa alǵan halda, tawıqlar arasında *Argas persicus* keneginiń tarqalıwın úyreniw, olarǵa qarsı gúresiw usılların jetilistiriw hám házirgi zamanǵa sáykes keletuǵın ilajlar sistemasın islep shıǵıwdı talap etedi.

Argas persicus pútkil jer júzi qus arasında eń kóp tarqalǵan biraq ıssı ıqlımdı ábzal kóretuǵın turaqlı ektoparazit bolıp, *Arthropoda* tipine, *Arachnoidea* klasına, *Parasitiformes* gruppına, *Argasidae* shańaraǵına, *Argas* áwladına, *Argas persicus* túrine tiyisli keneler esaplanadı [4, 6].

Argazid kenelerdiń 100 ge jaqın túri bar. Ózbekstanınıń qubla biogeotsenozlarında alıp barılǵan izertlewler nátiyjelerine tiykarlanǵan halda, argazid keneleriniń 2 áwlad hám 2 genje shańaraqqa tiyisli bolǵan 7 túri anıqlanǵan: *Argas persicus*, *A. reflexus*, *A. vespertilionis*, *Ornithodoros papillipes*, *O. tartakovskyi*, *O. cholodkovskyi*, *O. lahorensis*. Belgilengen túrler qus hám sút emiziwshilerde birdey parazitlik etiwi múmkin. *A. persicus* túri tegislik hám taw aldi aymaqlarında júdá keń tarqalǵan bolıp, qustıń zıyanlanıw dárejesi 10, 1 - 84, 6 protsenti qurap invaziya

intensivligi 7-147 nusqani quraydi. Bul túrler arasında *A.persicus* qus ektoparaziti retinde dominantliq etedi [3, 7].

Morfologiyasi. *Argas persicus* - ash kene uzunligi 2 - 13 mm, er jetken kene óz salmagina salistirganda 12 esege shekem kóp qan soriydi hám 30 mm ge shekem jetedi, denesi bir qansha qalin qabiq penen oralgan, qalqanlari bolmaydi, forması soziñqi hám aldingi tárepeden taraygan, ash kene denesi tegis, qan menen toyingan kenenin denesi bolsa isip domalaqlaw formağa kiredi, denesinin reñi qan menen toyingan yamasa toyinbağanligina baylanisli, qansız bolsa olar kúlreñ reñde, átirapında kontrast sızıq payda boladı, qan menen toyingan kenenin denesi bolsa qaralaw toq-sarı reñge aylanadı. 4 jup ayaqlari kenenin háreketleniw aǵzalari esaplanıp, denesin qaplagan túkler oljani qattilaw ustap turıwǵa múmkinshilik beredi [5]. Kózleri rudimentlesken, erkekleri urǵashilarına salistirganda kishilew, lichinka formalarinin denesi domalaqlaw hám úsh jup ayaqlari boladı (1-súwret).

Rawajlanıw cikli. Toliq bolmagan tipte rawajlanadı. Urǵashi kene qus denesinde bir neshe minutadan 1-2 saatǵa shekem qan sorip toyingannan soñ máyeklerin xojayın denesine emes, ketek diywallari hám aǵash qırındırlarına, jariqlarına, ketek ishindegi topiraqqa hám polǵa, aǵash taqtaylar arsina qoyadı. Máyekler sanı kenenin qan menen toyinganlıq dárejesine baylanisli, bir waqtınıń ózinde 50-100 hátte 1000 danaǵa shekem

1-súwret. *Argas persicus* keneleri hám máyek qoyıw procesi

máyek qoyadı. Embrional rawajlanıw dáwiri 1 ayǵasha dawam jetedi. Lichinka máyekten shıǵıwı menen 3-10 kún dawamında bir márte qan menen azıqlanıp túleydi hám nimfa formasına aylanadı, nimfalar kóp márte bir neshe minuttan 1-2 saǵatqa shekem azıqlanıp túleydi hám er jetken imago formasına aylanadı [8] (2-súwret).

Ulıwma rawajlanıw cikli bir neshe aydan bir jılǵa shekem dawam etedi, rawajlanıw cikli ushin optimal temperatura 28-30° C, salıstırmalı ıǵallıq 65-70% esaplanadı. Eger sharayatlar qolaysız bolsa, máyekten er jetkenshe, yaǵnıy imago formasına shekem 2 jıl dawam etiwı múmkin. Basqa kóplegen túrlerden ayrıqshlıǵı, argas kanalari 20 jılǵa shekem jasaydı. Usınıń menen birge olar uzaq waqt dawamında ulıwma azıqlanbastan lichinka - eki jılǵa shekem, imagolar bolsa - 14 jılǵa shekem de jasay aladı. Ádetde argas kanalari kesh túskende tawıqlarǵa hújim etip qan soriydi, kúndiz bolsa jay, pol, diywal jariqlarında, múyeshlerinde jasaydı. Geyde *Argas persicus* adamlarǵa da hújim etip qan soriydi hám úylerde de jasaydı. Jeke fermalarda jabayı hám úy qusı arasındaǵı kontaktlar sebepli *Argas*

persicus keneleri jabayı quslardan úy quslarina, tawıqlarğa, haywanlarğa ótip tez tarqalıwına sebep boladı [7].

2-súwret. *Argas persicus* kenesiniń rawajlanıw ciklı

Patogenezi. *Argas persicus* tawıq terisiniń maydanında, ayaqlarında, qanadı astında, quyırq átirapında órmelep júrip, ózleriniń kúshli rawajlanğan awız aparatı menen terini tesip qan menen toyınadı (3-súwret). Qan sorıǵan orini awırwlı baladı, kene qan sorıw processinde jaraǵa toksinlar hám qáwipli keselliklerdi keltirip shıǵaratuǵın qozǵawtıwshılardı tarqatadı hám qáwipli transmissiv kesellik (tawıq spiroxetozı, oba keseli, rikketsioz, Ku ısıtpası, brutsellyoz, tulyaremiya, salmonellyoz sıyaqlı) lerdıń qozǵawtıwshılardıń tarqatıwı múmkin. Kóp sanlı kenelerdiń hújim etiwinen kóp qan joǵaltıwı hám ayırım infektsion keselliklerdi tásirinde qustı nabit etedi [9].

Súwret 3. *Argas persicus* kenesiniń ushrasatuǵın orinlari

Solay etip, tawıqlardıń *Argas persicus* kenesi turaqlı parazitlar formasında jasawi sebepli tawıqlar denesinde jıldıń barlıq máwsimleri dawamında ushırasıp turıwı baqlanadı. Biraq olardıń ekstensivligi hám intensivligi mawsimlerge, ıqlım hám xojalıqtıń sanitariya sharayatlarına, qusshılıqtı aparıw sistemalarına hám basqa kóplegen ekologiyalıq faktorlarğa qaray hár túrlı tárizde keshedi. Bul keneler menen

ziyanlangan tawıqlardıń máyek hám gósh ónimdarlıgı azayadı hátte kóp qan joǵaltıwı yamasa túrli qáwıplı juqpalı kesellikler áqıbetinde nabit bolıwına alıp keledi.

PAYDALANILG‘AN A‘DEBIYATLAR DIZIMI

1. Pulotov, F. S., & Djalolov, A. A. (2024, May). LET'S PROTECT SHEEP FROM BAVICOLOSIS. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 3, No. 5, pp. 120-126).
2. Boltaev, D. M., & Pulotov, F. S. (2023). Epizootology Of Bovicoliosis Of Goats. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 20, 8-11.
3. Dzhalolov, A. A., Pulotov, F. S., & Ismailov, A. S. (2024). INSECTICIDAL PROPERTY OF BIOINSECTICIDE AGAINST BOVICOLA OVIS. *European Journal of Learning on History and Social Sciences*, 1(7), 159-163.
4. Pulotov, F. S., & Sayfiddinov, B. F. (2021). EPIZOOTOLOGY Bovicolosis (Бовиколаларининг) OF CATTLE (Қорамол Бовиколалари Ва Уларнинг Эпизоотологияси)(Бовикола–Bovicola Деб Ёзиллади).
5. Pulotov, F. S., Shoymardonov, E., & Rasulov, R. (2022). QORAMOLLAR BOVIKOLYOZI VA UNGA QARSHI KURASHISHDA DIAZINON PREPARATINING SAMARADORLIGINI O‘RGANISH. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 350-352.
6. Pulotov, F. S. Treatment of Cattle from Bovicoliosis.
7. Ruzimuradov, A., Mavlonov, S., Kadirova, G., & Pulatov, F. (2006). Directions to practical use of entomophages in stock-breeding.
8. Pulotov, F. S., Sh, Z. S., Sh, A., & Sayfiddinov, K. F. (2024). Bitoxibacillin-Bioinsecticide. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), 2(1), 63-65.
9. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Рахимов, М., Абдуллаева, Д., Сайфиддинов, Б., & Рuzимуродов, А. (2023). Фауна и экология зоопаразитов в зообиоценозах. *in Library*, 1(1), 1984-1989.
10. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Распространенность экто-и эндопаразитов у животных. *in Library*, 1(1), 19-22.
11. Пулатов, Ф. (2000). Эктопаразиты животных. *in Library*, 1(1), 209-210.
12. Пулатов, Ф., & Рахимов, М. (2019). Применение циперметрина против паразитов сельскохозяйственных животных. *in Library*, 19(3), 307-308.
13. Рахимов, М., & Пулатов, Ф. (2020). Эффективность дельтаметрина против эктопаразитов. *in Library*, 20(3), 27-28.
14. Рахимов, М., & Пулатов, Ф. (2022). Акарицидная эффективность препарата Альфа-Шакти. *in Library*, 22(4), 133-137.
15. Мавланов, С., Камалова, А., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.
16. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Джалолов, А., & Болтаев, Д. (2024). Иксодидоз и эффективность пиретроида ДЕЛЬТАМЕТРИН 5 в борьбе с ним. *in Library*, 2(2), 84-89.